

Попередній анований список комарів-дзвінців (Diptera, Chironomidae) України

В. О. Баранов

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
біологічний факультет
майдан Свободи 4, 61077, Харків, Україна

baranowiktor@gmail.com

Баранов В.О. Попередній анований список комарів-дзвінців (Diptera, Chironomidae) України. Резюме. Перший підсумковий огляд видового складу родини комарів-дзвінців у фауні України за літературними відомостями. Список включає 302 види комарів-дзвінців, що належать до 6 підродин. Більшість посилань походить з гідробіологічних публікацій 1960–1970-х рр.; деякі з них, ймовірно, базувалися на помилкових та недостатньо вірогідних визначеннях виключно за преімагінальними фазами, тому список у цілому варто розглядати з урахуванням цього фактора.

Ключові слова: комарі-дзвінці, Diptera, Chironomidae, анований список, Україна, імаго, лялечки, личинки.

Баранов В.А. Предварительный аннотированный список комаров-звонцов (Diptera, Chironomidae) Украины. Резюме. первый обзор видового состава семейства комаров-звонцов в фауне Украины по литературным данным. Указано 302 вида комаров-звонцов, принадлежащих к 6 подсемействам. Большинство указанных происходит из гидробиологических публикаций 1960–1970-х гг.; некоторые из них, вероятно, основаны на ошибочных и недостаточно достоверных определениях исключительно по преимагинальным фазам, и список в целом следует рассматривать с учетом этого фактора.

Ключевые слова: комары-звонцы, Diptera, Chironomidae, аннотированный список, Украина, имаго, куколки, личинки.

Baranov V.A. A Preliminary Annotated Checklist of Non-Biting Midges (Diptera, Chironomidae) of Ukraine. Abstract. The first summarizing list of non-biting midges in the fauna of Ukraine based on literature data. 302 species of non-biting midges belonging to 6 subfamilies are listed. This . Most of those records are originated from hydrobiological papers of 1960–1970s rather than taxonomical or faunistic; some of them are probably based on unreliable identifications based on immature stages alone, and the whole list must be considered with precaution.

Keywords: non-biting midges, Diptera, Chironomidae, annotated list, Ukraine, imago, pupae, larvae.

Вступ

Комарі-дзвінці (Diptera, Chironomidae) в Україні є вивченими переважно на преімагінальних стадіях як важливий компонент харчової бази промислових риб (Фадеев, 1929; Поліщук, 1964, 1974; Поліщук і Гарасевич, 1986; Афанасьєв, 2001), проте імаго досі лишаються вивченими недостатньо, через що відомості про видове різноманіття хірономід є значно заниженими (Панкратова, 1970). Преімагінальні стадії комарів-дзвінців часто не мають ознак для точної ідентифікації і можуть бути визначені у багатьох випадках тільки до груп видів (Панкратова, 1983). Так, база даних Fauna Europaea (Sæther & Spies, 2010) наводить для України 95 видів, а В.Д.Романенко (2004) — 120 видів, у той час як очікувана кількість для України, на думку В.Я.Панкратової (1983) знаходиться в межах 300–400 видів.

Наведений нижче список є першим підсумком усіх літературних відомостей щодо знахідок комарів-дзвінців в Україні. Згідно з літературними даними, всього в

Україні (на фазах личинки, лялечки або імаго) відмічено 302 видів хірономід, що належать до 6 підродин. Розподіл видів по підродинах має наступний вигляд: Chironominae — 132, Tanypodinae — 27, Telmatogetoninae — 1, Prodiamesinae — 4, Diamesinae — 7, Orthocladinae — 91; крім того, до списку включено 38 номінальних видів з неясним систематичним статусом (incertae sedis). Зважаючи на те, що ваучерні колекції матеріалів, згаданих у публікаціях 1960–1970-х рр., не збереглися, перевірка визначень не є можливою, і такі відомості слід розглядати з урахуванням можливої недостатньої вірогідності, або навіть помилковості визначення.

Підродина Chironominae

Beckidia zabolotzkyi (Goethgebuier, 1938)

Література: Поліщук (1974); Поліщук і Гарасевич (1986).

Поширення: верхня та середня течія Дніпра, Київське водосховище, середня та нижня течія Десни,

гирло р. Прут, Кілійській рукав р. Дунай, руслові ділянки пониззя Дунаю, Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула), нижній Дністер.

Baeotendipes noctivaga (Kieffer, 1911)

Література: Поліщук, 1974 (як *Halliella* ex. gr. *taurica* (Chernovskij, 1949)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: пониззя Дунаю.

Chernovskiiia orbicus Townes, 1945

Література: Поліщук і Гарасевич, 1986 (як *Cryptochironomus monstrosus* (Chernovskij, 1949)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула, пониззя).

Chironomus nigrocaudatus Erbaeva, 1968

Література: Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

Chironomus plumosus (Linnaeus, 1758)

Література: Поліщук (1964; 1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989); Сиренко, Евтушенко і Комаровський (1992).

Поширення: всі річкові системи України, гирло р. Шостка (Сумська обл.), р. Стрижень вище м. Чернігів, гирло р. Білоус верхня та середня течія Десни, заплавної водойми та притоки Десни, прісноводні «кути» Кілійської дельти Дунаю.

Chironomus annularis De Geer, 1776 in: Meigen, 1818

Література: Поліщук (1974); Васенко і Афанасьєв (2002).

Поширення: р. Стир, пониззя Дунаю.

Chironomus anthracius Zetterstedt, 1860

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989).

Поширення: верхня течія Дніпра, Київське водосховище, передгірна ділянка Тиси, пониззя Пруту.

Chironomus balotonicus Devai, Wulker, Scholl, 1983

Література: Michailova & Petrova (1994).

Поширення: водойма-охолоджувач Чорнобильської АЕС.

Chironomus cingulatus Meigen, 1830

Література: Поліщук (1974); Зимбалева і др. (1989).

Поширення: пониззя Дунаю, верхня течія Дніпра, Київське, Дніпродзержинське, Запорізьке водосховища.

Chironomus macani Freeman, 1948

Література: Sæther & Spies (2010).

Chironomus anchialicus Michailova, 1974

Література: Sæther & Spies (2010).

Chironomus bernensisi Klotzli 197

Література: Sæther & Spies (2010).

Chironomus borokensis Kerkis, Filippova, Shobanov, Gunderina & Kiknadze, 1988

Література: Sæther & Spies (2010).

Chironomus lugubris Zetterstedt, 1850

Література: Sæther & Spies (2010).

Chironomus luridus, Strenzke, 1959

Література: Sæther & Spies (2010).

Chironomus lugubris Zetterstedt, 1850

Література: Sæther & Spies (2010).

Chironomus muratensis Scholl & Wulker, 1983

Література: Sæther & Spies (2010).

Chironomus nudiventris. Ryser, Scholl & Wulker, 1983.

Література: Sæther & Spies (2010).

Chironomus parathummi Keyl, 1961

Література: Sæther & Spies (2010).

Chironomus piger Strenzke, 1956

Література: Sæther & Spies (2010).

Chironomus valkanovi Michailova, 1974

Література: Sæther & Spies (2010).

Chironomus dorsalis Meigen, 1818

Література: Поліщук (1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989).

Поширення: верхня течія Дніпра, Київське, Канівське, Кременчуцьке, прісноводні «кути» Кілійської дельти Дунаю, передгірна ділянка Тиси, Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула, пониззя).

Chironomus obstudiens Goethgebuer, 1921

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989).

Поширення: верхня течія Дніпра, передгірна ділянка Тиси.

***Chironomus heterodontatus* Konstantinov, 1956**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989).

Поширення: верхня течія Дніпра, Київське, Кременчуцьке, Запорізьке, Каховське водосховища, нижня течія Дніпра, пониззя Дністра.

***Chironomus salinarius* Kieffer in Thienemann, 1915**

Література: Поліщук (1964, 1974); Сиренко, Евтушенко і Комаровський (1992).

Поширення: Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула, пониззя), нижня течія залавні водойми та притоки Десни, солонуваті «кути» Кілійської дельти Дунаю, лиман Сап'ян, Київське водосховище, середня та нижня незарегульованні ділянки Дніпра.

***Chironomus aprilius* Kieffer, 1913**

Література: Сиренко, Евтушенко і Комаровський, 1992 (як *Chironomus halophilus*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: Південна частина Дністровського лиману.

***Chironomus riparius* Meigen, 1804**

Література: Поліщук (1964, 1974); Сиренко, Евтушенко і Комаровський (1992); Michailova & Petrova (1994).

Поширення: водойма-охолоджувач Чорнобильської АЕС, Десна, гирло р. Шостка (Сумська обл.), Десна нижче впадіння р. Сейм, р. Стрижень вище м. Чернігів, р. Білоус в районі с. Падусівка, басейн Десни, прісноводні «кути» Кілійської дельти Дунаю.

***Chironomus pilicornis* (Fabricius, 1787)**

Література: Зимбалева і др. (1989).

Поширення: верхня течія Дніпра, Київське водосховище.

***Chironomus tetans* (Fabricius, 1805)**

Література: Зимбалева і др., 1989 (як *Camptochironomus tetans*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: верхня течія Дніпра, Київське, Канівське, Кременчуцьке водосховища.

***Chironomus pallidivittatus* (Malloch, 1915)**

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю.

***Cladopelma viridula* (Linnaeus, 1767)**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989); Сиренко, Евтушенко і Комаровський, 1992 (як *Cryptochironomus viridula*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: верхня течія Дніпра, Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Запорізьке, Каховське водосховища, нижня течія Дніпра, лиман Каталбух, руслові ділянки пониззя Дунаю, передгірна ді-

лянка Тиси, Прут (передгірна ділянка, ділянка Пруту від Чернівців до Кагула).

***Cladopelma virescense* (Meigen, 1818)**

Література: Поліщук, 1974 (як *Harnishia fitkau* (Albu, 1960)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: пониззя Дунаю.

***Cladotanytarsus mancus* (Walker, 1856)**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989); Сиренко, Евтушенко і Комаровський (1992).

Поширення: р. Пиня, Десна в районі пристані Мальцево, р. Білоус в районі с. Падусівка, басейн Десни, прісноводні «кути» Кілійської дельти Дунаю, руслова частина Дунаю, дунайські лимани, руслові ділянки Дунаю, верхня течія Дніпра, Київське, Канівське, Кременчуцьке водосховище.

***Cladotanytarsus cyrylae* Gilka, 2001**

Література: Афанасьєв (2006).

Поширення: басейн р. Тиса.

***Cladotanytarsus atridorsum* Kieffer 1924**

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю (руслові ділянки).

***Cladotanytarsus wexinioni* Brundin, 1947**

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю (руслові ділянки).

***Cryptochironomus defectus* (Kieffer, 1913)**

Література: Поліщук (1964); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989); Сиренко, Евтушенко і Комаровський (1992).

Поширення: Десна, гирло р. Шостка (Сумська обл.), Десна нижче впадіння р. Сейм, р. Стрижень вище м. Чернігів, середня та нижня течія Десни заплавні водойми та малі притоки Десни, гирло р. Прут, Кілійський рукав та рукави Кілійської дельти Дунаю.

***Cryptochironomus supplicans* (Meigen, 1830)**

Література: Поліщук (1964, 1974); Сиренко, Евтушенко і Комаровський (1992).

Поширення: пониззя Дунаю, Дністер, Десна.

***Cryptochironomus albofasciatus* (Staeger, 1839)**

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю.

***Cryptochironomus obreptans* (Walker, 1856)**

Література: Sæther & Spies (2010).

Cryptochironomus psittacinus (Meigen, 1830)

Література: Sæther & Spies (2010).

Cryptotendipes nigrionites (Edwards, 1929)

Література: Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: Дніпро.

Cryptotendipes nignitens (Edwards, 1929)

Література: Поліщук, 1974 (як *Parachironomus nigrionites*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: пониззя Дунаю.

Demicryptochironomus vulneratus (Zetterstedt, 1828)

Література: Поліщук (1964, 1974); Зимбалевская и др. (1989); Сиренко, Евтушенко и Комаровский, 1992 (як *Cryptochironomus vulneratus*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: Верхня та середня течія Десни, малі притоки Десни, Дунайські лимани, верхня течія Дніпра, Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Запорізьке, Каховське водосховища, нижня течія Дніпра, водойми гірської ділянки Тиси.

Dicrotendipes tritonus (Kieffer in: Thienemann & Kieffer, 1916)

Література: Поліщук (1964, 1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др., 1989 (як *Limnochironomus tritonus*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: середня течія та малі притоки Десни, солонуваті «кути» Кілійської дельти Дунаю, Київське, Канівське, Кременчуцьке та Каховське водосховища, нижня течія Дніпра, Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула).

Dicrotendipes nervosus (Staeger, 1839)

Література: Поліщук (1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др. (1989); Сиренко, Евтушенко и Комаровский, 1992 (як *Limnochironomus nervosus*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, середня та нижня течія Десни, Десна нижче впадіння р. Шостка, р. Білоус в районі с. Падусівка, прісноводні «кути» Кілійської дельти Дунаю, ерик у м. Вилкове, протока Репіда (дельта Дунаю), Київське водосховище, Канівське водосховище, Кременчуцьке водосховище.

Dicrotendipes modestus (Say, 1823)

Література: Поліщук, 1974 (як *Limnochironomus pulsus* (Walker, 1856)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: лиман Китай р. Малий Каталбух.

Dicrotendipes modestus (Say, 1823)

Література: Поліщук, 1974 (як *Limnochironomus objectans* (Walker, 1856)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: лиман Китай, р. Малий Каталбух.

Dicrotendipes lobiger (Kieffer, 1921)

Література: Поліщук, 1974 (як *Limnochironomus lobiger*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: пониззя Дунаю.

Einfeldia pagana (Meigen, 1838)

Література: Поліщук (1964, 1974); Поліщук і Гарасевич (1986).

Поширення: Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула, пониззя), гирло р. Стрижень, заплавні водойми та притоки Десни, водойми плавнів на північ від Кілійського рукава Дунаю, лиман Китай.

Endochironomus tendens (Fabricius, 1775)

Література: Поліщук (1964, 1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: Дніпро: Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Запорізьке, Каховське водосховища, нижня течія Дніпра, Дніпро-Бузький лиман, середня та нижня течія Десни, заплавні водойми Десна, водойми плавнів на північ від Кілійського рукава Дунаю.

Endochironomus albipennis (Meigen, 1830)

Література: Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: верхня течія Дніпра, Київське водосховище, Канівське водосховище, Кременчуцьке водосховище, Дніпродзержинське водосховище, Каховське водосховище, Запорізьке водосховище, нижня течія Дніпра, Дніпро-Бузький лиман.

Endochironomus dispar (Meigen, 1830)

Література: Поліщук (1964); Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: нижня течія та заплавні водойми Десна, Київське водосховище.

Endochironomus impar (Walker, 1856)

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др. (1989); Сиренко, Евтушенко и Комаровский (1992).

Поширення: верхня течія Дніпра, Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Запорізьке, Каховське водосховища, нижня течія Дніпра, Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула), Дністровський лиман, верхній Дністер.

Endochironomus stackelbergi Goethebuer, 1935

Література: Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: верхня течія Дніпра.

Fleuria lacustris Kieffer, 1924

Література: Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: верхня течія Дніпра, Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Запорізьке, Каховське водосховища, нижня течія Дніпра.

Glyptotendipes gripekoveni (Kieffer, 1913)

Література: Поліщук (1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др. (1989); Сиренко, Евтушенко и Комаровский (1992).

Поширення: Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула, пониззя), водойми гірської ділянки Тиси, передгірна ділянка Тиси, басейн Десни, прісноводні «кути» Кілійської дельти Дунаю, солонуваті «кути» Кілійської дельти Дунаю.

Glyptotendipes pallens (Meigen, 1804)

Література: Поліщук (1964, 1974); Поліщук і Гарасевич, 1986 (як *Glyptotendipes polytomus* (Kieffer, 1909)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: заплавні водойми Десна, прісноводні «кути» Кілійської дельти Дунаю, водойми плавнів на північ від Кілійського рукава Дунаю, передгірна ділянка Тиси, Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула, пониззя).

Glyptotendipes glaucus (Meigen, 1818)

Література: Поліщук (1974); Зимбалевская и др. (1989); Сиренко, Евтушенко и Комаровский, 1992 (як *Glyptotendipes glaucus*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: верхня течія Дніпра, Київське водосховище, Канівське водосховище, Кременчуцьке водосховище, Дніпродзержинське водосховище, Каховське водосховище, Запорізьке водосховище, південна частина Дністровського лиману.

Glyptotendipes mancurianus (Edwards, 1929)

Література: Зимбалевская и др. (1989); Сиренко, Евтушенко и Комаровский (1992).

Поширення: Київське водосховище, Канівське водосховище, Кременчуцьке водосховище, Дніпродзержинське водосховище, Каховське водосховище, Запорізьке водосховище, Дністровський лиман.

Glyptotendipes paripes (Edwards, 1929)

Література: Поліщук (1974); Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: пониззя Дунаю, Київське, Канівське, Кременчуцьке водосховища.

Glyptotendipes barbipes (Staeger, 1839)

Література: Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: Київське, Кременчуцьке та Дніпродзержинське водосховища.

Glyptotendipes imbecillis (Walker, 1856)

Література: Поліщук (1974); Зимбалевская и др., 1989 (як *Glyptotendipes severini* (Goethgebuer, 1923)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: пониззя Дунаю, Київське водосховище, Канівське водосховище, Кременчуцьке водосховище, Дніпродзержинське водосховище, Каховське водосховище, Запорізьке водосховище, Дніпро-Бузький лиман.

Harnishia curtilamellata (Malloch, 1915)

Література: Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: пониззя Дунаю, Київське водосховище.

Kiefferellus tendipiformes (Goethgebuer, 1921)

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю (руслів ділянки).

Krenopsectra fallax Reiss, 1969

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю.

Kloosia pusilla (Linnaeus, 1767)

Література: Sæther & Spies (2010).

Lipiniella araenicola Shilova, 1961

Література: Поліщук (1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: пониззя Дунаю, верхня течія Дніпра, Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Запорізьке, Каховське водосховища, нижня течія Дніпра, передгірна ділянка Пруту.

Microchironomus tener (Kieffer, 1918)

Література: Поліщук (1974); Зимбалевская и др. (1989); Сиренко, Евтушенко и Комаровский, 1992 (як *Cryptochironomus tener*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: пониззя Дунаю, верхня течія Дніпра, Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Запорізьке, Каховське водосховища, нижня течія Дніпра, Дністровський лиман, верхній Дністер.

Micropsectra radialis Goethgebuer, 1939

Література: Зимбалевская и др. (1989); Летицька і Баранов, 2009 (як *Lauterbornia coracina* (Kieffer, 1921)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, верхня течія Дніпра.

Microtendipes chloris (Meigen, 1818)

Література: Поліщук (1964); Поліщук і Гарасевич (1986); Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, р. Білоус в районі с. Падусівка, басейн Десни, пониззя Дунаю, передгірна ділянка Пруту.

Microtendipes pedellus (De Geer, 1776)

Література: Зимбалевская и др. (1989); Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, верхня течія Дніпра, Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Запорізьке, Каховське водосховища, нижня течія Дніпра.

Microtendipes tarsalis (Walker, 1856)

Література: Поліщук і Гарасевич (1986).

Поширення: водойми гірської ділянки Тиси.

Omisus caledonicus (Edwards, 1932)Література: Васенко і Афанасьєв, 2002 (як *Microtendipes rezvoi* (Chernovskij, 1937)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: Дніпро.

Parachironomus arcuatus (Goethgebuer, 1919)Література: Поліщук, 1974 (*Cryptochironomus arcuatus*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: пониззя Дунаю.

Parachironomus frequens (Johansen, 1905)Література: Поліщук, 1974 (*Cryptochironomus longiforceps* (Kieffer, 1921)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: пониззя Дунаю.

Parachironomus kuzini Shilova, 1969

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю.

Parachironomus vitiosus (Goethgebuer, 1921)

Література: Васенко і Афанасьєв (2002).

Поширення: Дніпро.

Parachironomus arcuatus (Goethgebuer, 1919)

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю.

Parachironomus frequens (Johansen, 1905)Література: Поліщук, 1974 (як *Parachironomus longiforceps* (Kieffer, 1921)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: пониззя Дунаю.

Parachironomus monochromus (van der Wulp, 1874)

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю.

Parachironomus parilis (Walker, 1856)

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю.

Paracladopelma rolli Kirpitschenko, 1949Література: Поліщук (1964, 1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Сиренко, Евтушенко і Комаровський, 1992 (як *Cryptochironomus rolli*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: верхня течія Дніпра, Десна, нижче с. Біла Берізка (Чернігівська обл.), гирлова ділянка р. Сейм, р. Білоус в районі с. Падусівка, верхня, середня

та нижня течія Десни, малі притоки Десни, гирла Кілійської дельти Дунаю, передгірна ділянка Пруту.

Paralauterborniella nigrolateralis (Edwards, 1929)Література: Поліщук (1964) Поліщук і Гарасевич, 1986 (як *Lauterborniella brachylabis*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: середня течія Десни, басейн Дунаю.

Paralauterborniella nigrohalteralis (Malloch, 1915)

Література: Поліщук (1974); Зимбалева і др. (1989).

Поширення: пониззя Дунаю, верхня течія Дніпра.

Paratanytarsus austriacus (Kieffer in Albrecht, 1924)

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989); Сиренко, Евтушенко і Комаровський (1992).

Поширення: всі річкові системи України.

Paratanytarsus inopterus (Walker, 1856)

Література: Поліщук (1974); Сиренко, Евтушенко і Комаровський (1992).

Поширення: пониззя Дунаю, пониззя Дністра, Дністровський лиман.

Paratanytarsus laetipes (Zetterstedt, 1850)

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю.

Paratanytarsus natvigi (Goethgebuer 1933)

Література: Sæther & Spies (2010).

Paratanytarsus tenneleus (Goethgebuer, 1921)

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю.

Paratanytarsus lauterborni (Kieffer, 1909)

Література: Зимбалева і др. (1989); Сиренко, Евтушенко і Комаровський (1992).

Поширення: верхня течія Дніпра, Київське водосховище, Канівське водосховище, Кременчуцьке водосховище, Дніпродзержинське водосховище, Запорізьке водосховище, Каховське водосховище, нижня течія Дніпра, Дніпро-Бузький лиман, Дністровський лиман.

Paratendipes albimanus (Meigen, 1818)

Література: Поліщук (1964, 1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989).

Поширення: передгірна ділянка Пруту, верхня течія Десни, пониззя Дунаю, верхня та нижня течія Дніпра.

Paratendipes nudisquama (Edwards, 1929)Література: Зимбалева і др., 1989 (як *Paratendipes transcaucasicus* (Chernovskij, 1949)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: Київське, Кременчуцьке водосховища.

Phaenopsectra punctipes (Wiedemann, 1817)

Література: Поліщук (1974); Зимбалева і др., 1989 (як *Lenzia punctipes*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: пониззя Дунаю (руслів ділянки), пониззя Дніпра.

Polypedilum nubifer (Skuse, 1889)

Література: Зимбалева і др. (1989); Летицька і Баранов, 2009 (як *Polypedilum abberans* (Chernovskij, 1949)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, Київське водосховище.

Polypedilum tritum (Walker, 1856)

Література: Sæther & Spies (2010).

Polypedilum acutum Kieffer, 1915

Література: Sæther & Spies (2010).

Polypedilum convictum (Walker, 1856)

Література: Поліщук (1964, 1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Сиренко, Евтушенко і Комаровський (1992).

Поширення: Десна, басейн Тиси: р. Піня, гирло р. Шостка (Сумська обл.), Десна нижче впадіння р. Шостка (Сумська обл.), басейн Десни, гирло р. Прут, Кілійський рукав р. Дунай, рукави Кілійської дельти Дунаю, прісноводні «кути» Кілійської дельти Дунаю, м. Вилкове.

Polypedilum laetum (Meigen, 1818)

Література: Васенко і Афанасьєв (2002).

Поширення: Дніпро.

Polypedilum nubeculosum (Meigen, 1804)

Література: Поліщук (1964); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989); Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, середня течія Десни, прісноводні «кути» Кілійської дельти Дунаю, верхня течія Дніпра, Київське водосховище, Канівське водосховище, Кременчуцьке водосховище, Каховське водосховище, Запорізьке водосховище, Дніпро-Бузький лиман, водойми гірської ділянки Тиси.

Polypedilum pedestre (Meigen, 1830)

Література: Поліщук і Гарасевич (1986).

Поширення: струмок Кундук, біля с. Олексіївка, Одеська обл, верхня течія Дніпра, водойми гірської ділянки Тиси, передгірна ділянка Пруту.

Polypedilum intermedium Albu et Botnauric, 1966

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю.

Polypedilum exsectum (Kieffer in Thienemann, 1916)

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др., 1989 (як *Pentapedilum exsectum*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: Верхня та середня течія Десни, малі притоки Десни, пониззя Дунаю, верхня течія Дніпра, Київське водосховище, Кременчуцьке водосховище, Каховське водосховище, Дніпродзержинське водосховище, нижня та середня течія Дніпра, Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула).

Polypedilum scalaenum (Schränk, 1803)

Література: Поліщук (1964, 1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Сиренко, Евтушенко і Комаровський, 1992 (як *Polypedilum breviantennatum* Chernovskij, 1949). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: басейн р. Прут, верхня середня та нижня течія Десни, гирло р. Прут, Кілійський рукав р. Дунай, рукави Кілійської дельти Дунаю, затока Кугурлуй (Дельта Дунаю), лиман Сап'ян, лиман Каталбух, лиман Китай, верхня течія Дніпра, Київське водосховище, Кременчуцьке водосховище.

Polypedilum bicrenatum Kieffer, 1921

Література: Поліщук (1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989); Сиренко, Евтушенко і Комаровський (1992).

Поширення: пониззя Дунаю, верхня течія Дніпра, Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Запорізьке, Каховське водосховища, нижня течія Дніпра, верхній Дністер, нижній Дністер, південна частина Дністровського лиману.

Polypedilum pullum (Lundström, 1916)

Література: Поліщук, 1974 (як *Polypedilum prolixitarse*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: пониззя Дунаю.

Pseudochironomus prasinatus (Staeger, 1839)

Література: Зимбалева і др. (1989).

Поширення: Дніпро-Бузький лиман, Київське водосховище.

Rheotanytarsus exigius (Johansen, 1905)

Література: Поліщук (1964); Зимбалева і др. (1989); Сиренко, Евтушенко і Комаровський (1992); Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, басейн Десни, рукави дунайської дельти, верхня та середня незарегульовані ділянки Дніпра, Київське водосховище, верхній Дністер.

Robackia demejeri (Kruseman, 1933)

Література: Поліщук (1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Сиренко, Евтушенко і Комаровський, 1992 (як *Cryptochironomus demejeri*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: басейн р. Прут, верхня течія Десни, гирла Кілійської дельти Дунаю, верхній Дністер.

Sergentia longiventris Kieffer, 1924

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю.

Stempellina bausei (Kieffer, 1911)

Література: Поліщук (1964, 1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: середня та нижня течія Десни, гирло Пруту, Кременчуцьке водосховище, Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула, пониззя).

Stempellinella minor (Edwards, 1929)

Література: Поліщук і Гарасевич (1986).

Поширення: Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула, пониззя).

Stenochironomus gibbus (Fabricius, 1794)

Література: Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: Каховське водосховище.

Stictochironomus stictus (Fabricius, 1781)

Література: Поліщук, 1964; Поліщук і Гарасевич (1986); Сиренко, Евтушенко и Комаровский, 1992 (як *Stictochironomus histrio* (Fabricius, 1794)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула, пониззя), р. Білоус в районі с. Падусівка, верхня, середня та нижня течія Десни, малі притоки Десни, верхній Дністер, нижній Дністер.

Stictochironomus crassiforceps (Kieffer, 1922)

Література: Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: Десна, верхня течія Дніпра, Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Запорізьке, Каховське водосховища, нижня течія Дніпра.

Tanytarsus gregarius Kieffer, 1909

Література: Поліщук (1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др. (1989); Сиренко, Евтушенко и Комаровский (1992).

Поширення: Десна нижче впадіння р. Шостка, р. Стрижень вище м. Чернігів, р. Білоус в районі с. Падусівка, Верхня та середня течія Десни, заплавні водойми Десна, малі притоки Десни, рукави Кілійської дельти Дунаю, затока Каратал (дельта Дунаю), Жебриянський лиман.

Tanytarsus gregarius Kieffer, 1925

Література: Зимбалевская и др. (1989); Летицька і Баранов, (як *Tanytarsus macrosandalum* Kieffer, 1925). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, верхня течія Дніпра, Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дні-

продзержинське, Запорізьке, Каховське водосховища, нижня течія Дніпра.

Tanytarsus medius Reiss et Fitkau, 1971

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю.

Tanytarsus pseudoleistegi Shilova, 1976

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю.

Tanytarsus excavatus Edwards, 1929

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя та руслові ділянки Дунаю.

Tanytarsus glabrescence Edwards, 1929

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя та руслові ділянки Дунаю.

Tanytarsus mendax Kieffer, 1925

Література: Поліщук, 1974 (як *Tanytarsus holochlorus* Edwards, 1929). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: пониззя та руслові ділянки Дунаю.

Virgatanytarsus triangularis (Goethgebuer, 1928)

Література: Поліщук, 1974 (як *Calopsectra reflexense* (Edwards, 1929)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: пониззя Дунаю, прісноводні «кути» Кілійської дельти Дунаю, водойми плавнів на північ від Кілійського рукава Дунаю.

Virgatanytarsus arduenensis (Goethgebuer, 1929)

Література: Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: Дніпро.

Xenochironomus xenolabis Kieffer in: Thienemann & Kieffer, 1916

Література: Поліщук (1964); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: Дніпро, малі притоки Десни, пониззя Пруту.

Zavrelia pentatoma Kieffer in Bause, 1914

Література: Поліщук (1974); Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: пониззя Дунаю, Київське водосховище.

Zavreliella marmorata (van der Wulp, 1856)

Література: Поліщук (1974); Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: пониззя Дунаю, Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Запорізьке, Каховське водосховища.

Підродина Tanypodinae***Ablabesmyia monilis* Linnaeus, 1758**

Література: Поліщук (1964); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: водойми гірської ділянки Тиси, передгірна ділянка Тиси, Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула, пониззя), водойми басейну Сірета, водойми гірської ділянки Пруту, середня та нижня течія Десни, заплавні водойми та малі річки басейну Десна.

***Ablabesmyia longistyla* Fittkau, 1962**

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю.

***Ablabesmyia phatta* (Eggert, 1863)**

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю.

***Anatopynia plumipes* (Fries, 1823)**

Література: Поліщук (1964); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: Десна, пониззя Дунаю, верхня течія Дніпра, Кременчуцьке, Каховське водосховища, нижня течія Дніпра, передгірна ділянка Тиси, водойми гірської ділянки Тиси, передгірна ділянка Пруту.

***Arsectrotanypus trifascipennis* (Zetterstedt, 1838)**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, водойми гірської ділянки Тиси, передгірна ділянка Тиси, водойми гірської частини р. Прут, передгірна ділянка Пруту.

***Clinotanypus nervosus* Meigen, 1818**

Література: Поліщук (1964, 1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др. (1989); Летицька, Баранов і Діамант (2010).

Поширення: р. Чорна, верхня течія, заплавні водойми та малі притоки Десни, пониззя Дунаю, верхня течія Дніпра, Київське водосховище, Канівське водосховище, Кременчуцьке водосховище, Дніпродзержинське водосховище, Каховське водосховище, Запорізьке водосховище, нижня течія Дніпра, передгірна ділянка Тиси.

***Guttipelopia guttipennis* (van der Wulp, 1856)**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: Верхня течія Дніпра, Київське водосховище, Каховське водосховище, передгірна ділянка Тиси, Прут (гірська ділянка, передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула, пониззя).

***Labrundina longipalpis* (Goethebuer, 1921)**

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю.

***Larsia curticalcar* (Kieffer, 1918)**

Література: Поліщук, (1964); Поліщук і Гарасевич, 1986 (як *Ablabesmyia curticalcar* (Kieffer, 1918)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: передгірна ділянка Пруту, середня течія Десни.

***Larsia curticalcar* (Kieffer, 1918)**

Література: Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: верхня течія Дніпра.

***Macropelopia nebulosa* (Meigen, 1804)**

Література: Васенко і Афанасьєв (2002).

Поширення: Дніпро.

***Monopelopia tenuicalcar* (Kieffer, 1918)**

Література: Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: верхня течія Дніпра.

***Natarsia punctata* (Meigen, 1804)**

Література: Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: верхня течія Дніпра.

***Nilotanypus dubius* (Meigen, 1804)**

Література: Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: верхня течія Дніпра.

***Procladius choreus* (Meigen, 1804)**

Література: Зимбалевская и др. (1989); Сиренко, Евтушенко і Комаровский (1992).

Поширення: Дніпро: верхня течія Дніпра, Київське водосховище, Канівське водосховище, Кременчуцьке водосховище, Каховське водосховище, нижня течія Дніпра, Дніпро-Бузький лиман, пониззя Дунаю, південна частина Дністровського лиману.

***Procladius ferrugineus* (Kieffer, 1918)**

Література: Поліщук (1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др. (1989); Сиренко, Евтушенко і Комаровский (1992).

Поширення: верхня течія Дніпра, Київське водосховище, Канівське водосховище, Кременчуцьке водосховище, Дніпродзержинське водосховище, Каховське водосховище, Запорізьке водосховище, нижня течія Дніпра, Дніпро-Бузький лиман протока Репіда (Дельта Дунаю), р. Киргиз-Китай, водойми гірської ділянки Тиси.

***Procladius imicola* Kieffer, 1922**

Література: Фадєєв та ін. (1929); Зимбалевская и др. (1989) (як *Procladius nigriventris* Kieffer, 1922). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: прісноводні «кути» Кілійської дельти Дунаю, лиман Сап'ян, верхня течія Дніпра, Київське водосховище, Кременчуцьке водосховище, Сіверській Донець, Харківська обл.

Procladius rufovittatus (van der Wulp 1874)

Література: Поліщук, 1974 (як *Psilotanytus rufovittatus*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: пониззя Дунаю.

Procladius crassinervis (Zetterstedt 1838)

Література: Sæther & Spies (2010).

Procladius culiciformis (Linnaeus 1767)

Література: Sæther & Spies (2010).

Psectrotanytus varius (Fabricius, 1787)

Література: Поліщук (1964); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др., 1989 (як *Anatopynia varia* (Fabricius, 1787)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: гирло р. Шостка (Сумська обл.), малі притоки Десни, пониззя Дунаю, передгірна ділянка Тиси, водойми гірської ділянки Тиси, Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула, пониззя), верхня течія Дніпра, Київське водосховище.

Tanytus vilipennis (Kieffer, 1918)

Література: Поліщук (1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989); Сиренко, Евтушенко і Комаровський (1992).

Поширення: Київське, Кременчуцьке та Каховське водосховища, прісноводні «кути» Кілійської дельти Дунаю, р. Аліяга, передгірна ділянка Пруту, пониззя Пруту, Дністровський лиман.

Tanytus kraatzii (Kieffer, 1912)

Література: Поліщук (1964); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989).

Поширення: верхня течія Дніпра, Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Каховське та Запорізьке водосховища, нижня течія Дніпра, гирло р. Білоус, заплавні водойми та малі притоки Десни, пониззя Дунаю, передгірна ділянка Пруту.

Tanytus punctipennis Meigen, 1818

Література: Поліщук (1964, 1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989).

Поширення: заплавні водойми Десна, прісноводні «кути» Кілійської дельти Дунаю, проточний єрик у м. Вилкове, водойми плавнів на північ від Кілійського рукава Дунаю, затока Каратал (дельта Дунаю), Київське, Канівське, Кременчуцьке та Дніпродзержинське водосховища.

Telmatopelopia nemorum (Goethgebuer, 1921)

Література: Зимбалева і др. (1989).

Поширення: верхня течія Дніпра, Київське та Кременчуцьке водосховища.

Thienemannimyia lentiginosa (Fries, 1823)

Література: Зимбалева і др. (1989); Афанасьєв (2006).

Поширення: р. Тиса, верхня течія Дніпра, Київське та Кременчуцьке водосховища.

Xenopelopia nigricans (Goethgebuer, 1927)

Література: Sæther & Spies (2010).

Zavrelimyia barbatipes (Kieffer, 1911)

Література: Sæther & Spies (2010).

Підродина Telmatogetoninae

Thalassomyia frauenfeldi Schiner, 1856

Література: Sæther & Spies (2010).

Підродина Prodimesinae

Monodiamesa bathyphila (Kieffer, 1918)

Література: Летицька і Баранов, 2009 (як *Prodiamesa bathyphila*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

Odontomesa fulva (Kieffer, 1919)

Література: Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

Prodiamesa olivacea (Meigen, 1818)

Література: Поліщук (1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989); Сиренко, Евтушенко і Комаровський (1992).

Поширення: всі річкові системи України, верхня течія Десни, пониззя Дунаю, водойми гірської ділянки Тиси, Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула), верхній Дністер.

Prodiamesa rufovittata Goethgebuer, 1932

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, водойми гірської ділянки Тиси, водойми гірської частини р. Прут.

Підродина Diamesinae

Boreoheptagyia legeri (Goethgebuer, 1933)

Література: Поліщук і Гарасевич, 1986 (як *Heptagyia punctulata*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: малі притоки Пруту.

Diamesa insingipens Kieffer in Kieffer & Thienemann, 1908

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: нижня течія Дніпра, водойми гірської ділянки Тиси, водойми басейну Сірета, передгірна ділянка Пруту.

Pagastia orientalis (Chernovskij, 1949)

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Афанасьєв, 2006 (як *Syndiamesa orientalis* (Chernovskij, 1949)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: водойми гірської ділянки Тиси, водойми басейну Сірета.

Зауваження: Східносибірський вид, наявність на Україні сумнівна.

Pothastia longimana (Kieffer, 1922)

Література: Поліщук, 1964 (*Diamesa campestris* (Edwards, 1929)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: верхня та середня течія Десни.

Pothastia gaedi (Meigen, 1838)

Література: Поліщук (1964); Поліщук і Гарасевич (1986).

Поширення: Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула, пониззя), гірська ділянка р. Прут, верхня течія Десни.

Pseudodiamesa branickii (Nowicki, 1873)

Література: Поліщук і Гарасевич, 1986 (як *Syndiamesa branickii*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: водойми гірської ділянки Тиси, передгірна ділянка Пруту.

Pseudodiamesa nivosa (Goethgebuer, 1928)

Література: Поліщук і Гарасевич, 1986 (як *Syndiamesa nivosa*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: водойми гірської ділянки Тиси, передгірна ділянка Пруту.

Підродина Orthocladinae***Acricotopus lucens*** (Zetterstedt, 1850)

Література: Поліщук (1964, 1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: басейни Тиси, Пруту та Сірету, р. Стрижень вище м. Чернігів, р. Білоус в районі с. Паду-сівка, пониззя Дунаю, заплавні водойми верхньої течії Дніпра, водойми гірської ділянки та передгірна ділянка Тиси, передгірна ділянка Пруту.

Brillia modesta (Meigen, 1830)

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Летицька і Баранов (2009)

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, пониззя Пруту.

Brillia longifurca Kieffer, 1921

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Афанасьєв (2006).

Поширення: водойми гірської ділянки Тиси.

Camptocladius stercorarius (De Geer, 1776)

Література: Sæther & Spies (2010).

Cardiocladius fuscus Kieffer, 1924

Література: Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

Chaetocladus laminatus Brundin, 1947

Література: Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

Chaetocladus perennis (Meigen, 1830)

Література: Поліщук (1974).

Поширення: басейн Дунаю.

Chaetocladus dentiforceps (Edwards, 1929)

Література: Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

Chaetocladus vittelinus (Kieffer in Kieffer & Thienemann, 1908)

Література: Поліщук і Гарасевич (1986).

Поширення: малі притоки Пруту.

Chaetocladus piger (Goethgebuer, 1913)

Література: Поліщук (1974); Поліщук і Гарасевич (1986).

Поширення: басейн р. Прут, протока Репіда (дельта Дунаю).

Clunio marinus Haliday, 1855

Література: Киселева и др. (2009).

Поширення: Крим, узбережжя Чорного моря.

Corynoneura celeripes Winnertz, 1852

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: водойми плавнів на північ від Кілійського рукава Дунаю, лиман Кагул, верхня течія Дніпра, Київське водосховище, Канівське водосховище, Кременчуцьке водосховище, Дніпродзержинське водосховище, Каховське водосховище, Запорізьке водосховище, нижня течія Дніпра, Дніпро-Бузький лиман.

Corynoneura scutellata Winnertz, 1846

Література: Поліщук (1974); Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, водойми плавнів на північ від Кілійського рукава Дунаю.

Cricotopus ornatus (Meigen, 1818)

Література: Поліщук, 1974 (як *Cricotopus oscillator* (Meigen, 1818)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: пониззя Дунаю.

Cricotopus algarum (Kieffer, 1911)

Література: Поліщук (1964, 1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: всі річкові системи України, гирло р. Шостка (Сумська обл.) верхня, середня та нижня течія та малі притоки Десни, рукави (зокрема Кілійський) та прісноводні «кути» Кілійської дельти Дунаю, р. Малий Каталбух.

Cricotopus annulator Goetghrbuer, 1927

Література: Sæther & Spies (2010).

Cricotopus tibialis Meigen, 1804

Література: Sæther & Spies (2010).

Cricotopus vierriensis Goetghrbuer, 1935

Література: Sæther & Spies (2010).

Cricotopus zavreli Szadziewski & Hirvenoja, 1981

Література: Sæther & Spies (2010).

Cricotopus intersectus (Staeger, 1839)

Література: Sæther & Spies (2010).

Cricotopus laricomalisi Edwards, 1932

Література: Sæther & Spies (2010).

Cricotopus obnixus (Walker 1856)

Література: Sæther & Spies (2010).

Cricotopus bicinctus (Meigen, 1818)

Література: Поліщук (1974); Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, пониззя Дунаю.

Cricotopus fuscus (Kieffer, 1909)

Література: Поліщук (1964); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др., 1989; (як *Cricotopus biformis* (Edwards, 1929)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: Дніпро, малі притоки Десни, вододійми гірської ділянки Тиси, Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула) та його малі притоки.

Cricotopus bicinctus (Meigen, 1830)

Література: Поліщук і Гарасевич, 1986 (як *Cricotopus di-zonas*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: малі притоки Пруту.

Cricotopus brevipalpis Kieffer, 1909

Література: Поліщук і Гарасевич (1986).

Поширення: малі притоки Пруту.

Cricotopus trifascia Edwards, 1929

Література: Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

Cricotopus dobrogicus Albu, 1964

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю.

Cricotopus sylvestris (Fabricius, 1794)

Література: Поліщук (1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др. (1989); Сиренко, Евтушенко и Комаровский (1992).

Поширення: середня та нижня течія Десни, гирло р. Шостка (Сумська обл.), р. Стрижень вище Чернігова, гирло р. Стрижень, р. Білоус вище с. Падусівка, гирло р. Білоус, Кілійський рукав р. Дунай, рукави Кілійської дельти Дунаю, прісноводні «кути» Кілійської дельти.

Diplocladius cultriger Kieffer in Kieffer & Thienemann, 1908

Література: Поліщук (1964); Поліщук і Гарасевич (1986).

Поширення: Десна, нижче впадіння р. Шостка (Сумська обл.), гірська ділянка Пруту.

Epoicladus flavens (Malloch, 1915)

Література: Зимбалевская и др., 1989 (як *Epoicladus ephemerae* (Kieffer in: Šulc & Zavrel, 1924)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: верхня течія Дніпра.

Eukiefferiella claripennis (Lundbeck, 1898)

Література: Летицька і Баранов, 2009 (як *Eukiefferella alpestris* Goetghrbuer, 1941). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

Eukiefferiella brevicar (Kieffer, 1911)

Література: Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

Eukiefferiella minor (Endrews, 1929)

Література: Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

Eukiefferiella devonica (Edwards, 1929)

Література: Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

***Eukiefferiella fuldensis* Lehmann, 1972**

Література: Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

***Eukiefferiella claripennis* (Lundbeck, 1898)**Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Летицька і Баранов, 2009 (як *E. hospita* Edwards, 1929).— Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, Жебриянський лиман (дельта Дунаю), водойми гірської ділянки Тиси, гірська ділянка Пруту.

***Eukiefferiella lobifera* Goethgebuer, 1934**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986).

Поширення: басейн р. Тиса.

***Eukiefferiella gracei* (Kieffer, 1911)**Література: Поліщук і Гарасевич, (1986); Зимбалевська и др. (1989); Сиренко, Евтушенко и Комаровский 1992 (як *Eukiefferiella longicalcar*).— Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: басейн р. Дунай, верхня течія Дніпра, передгірна ділянка Тиси, водойми гірської ділянки Тиси, водойми басейну Сірету, верхній Дністер.

***Eukiefferiella coerulescens* (Kieffer in Zavrel, 1926)**Література: Поліщук і Гарасевич, 1986 (як *Eukiefferiella coerulescens*).— Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: малі притоки Пруту.

***Eukiefferiella similis* Goethgebuer, 1939**

Література: Сиренко, Евтушенко и Комаровский (1992).

Поширення: пониззя Дунаю, верхній Дністер.

***Euryhapsis cilium* Oliver, 1981**

Література: Sæther & Spies (2010).

Зауваження: Поширений на Півночі Неарктики та Сході Палеарктики; наявність в Україні сумнівна.

***Helleniella ornaticolis* (Edwards, 1929)**

Література: Sæther & Spies (2010).

***Heterotrissocladius grimshwai* (Edwards, 1929)**

Література: Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

***Hydrobaenus lugubris* Fries 1830**

Література: Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

***Hydrobaenus lugubris* (Goethgebuer, 1913)**Література: Поліщук (1974); Летицька і Баранов, 2009 (як *Trissocladius griseipennis*).— Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, протока Репіда (дельта Дунаю), м. Вилкове (єрик на вулиці Татарбунарського повстання), водойми плавнів на північ від Кілійського рукава Дунаю.

***Limnophyes minimus* (Meigen, 1818)**Література: Поліщук (1964, 1974); Поліщук і Гарасевич, 1986 (як *Limnophyes pusillus* Eaton, 1875).— Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: водойми гірської ділянки та передгірна ділянка Тиси, водойми басейну Сірета, передгірна ділянка Пруту, гирло р. Шостка (Сумська обл.), солонуваті та прісні «кути» Дунайської дельти.

***Limnophyes prolongatus* (Kieffer in Thienemann, 1921)**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986).

Поширення: водойми гірської ділянки Тиси, передгірна ділянка Пруту.

***Limnophyes gurgicola* (Edwards, 1929)**

Література: Sæther & Spies (2010).

***Metriocnemus hygropetricum* Kieffer, 1912**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986).

Поширення: водойми басейну Сірету.

***Nanocladius bicolor* (Zetterstedt, 1838)**Література: Поліщук, 1964 (як *Eukiefferiella bicolor*).— Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, верхня, середня, нижня течія та малі притоки Десни.

***Nanocladius parvulus* (Kieffer, 1909)**

Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

***Orthocladius abiskoensis* Thienemann & Kruger 1937**

Література: Sæther & Spies (2010).

***Orthocladius frigidus* (Zetterstedt, 1838)**

Література: Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

***Orthocladius obumuratus* Kieffer, 1911**Література: Летицька і Баранов, 2009 (як *Orthocladius rhyacobius*).— Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

***Orthocladius ribucundus* (Meigen, 1818)**

Література: Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

***Orthocladius rivicola* Kieffer, 1911**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Афанасьєв (2006); Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, водойми гірської ділянки та передгірна ділянка Тиси, водойми гірської частини Пруту.

***Orthocladius rivulorum* Kieffer, 1909**

Література: Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

***Orthocladius saxicola* Kieffer, 1911**

Література: Поліщук (1964, 1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989); Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, верхня течія Десни, пониззя Дунаю, верхня течія Дніпра, водойми гірської ділянки Тиси, передгірна ділянка Тиси, Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула, пониззя), водойми басейну Сірета.

***Orthocladius thienemanni* Kieffer in Kieffer & Thienemann, 1906**

Література: Поліщук (1974); Поліщук і Гарасевич (1986), Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, водойми гірської ділянки Тиси.

***Pakiefferiella bathophila* (Kieffer, 1912)**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Васенко і Афанасьєв (2002).

Поширення: пониззя Дунаю, передгірна ділянка Пруту.

***Paracladius conversus* (Walker, 1856)**

Література: Васенко і Афанасьєв (2002).

Поширення: Дніпро.

***Paracladius quadrinodosus* Hirvonoja 1973**

Література: Sæther & Spies (2010).

***Parametriocemus stylatus* (Kieffer, 1924)**

Література: Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

***Parorthocladus nudipennis* (Kieffer in Kieffer & Thienemann, 1908)**

Література: Васенко і Афанасьєв (2002).

Поширення: Дніпро.

***Paratrithocladus rufiventris* (Meigen 1830)**

Література: Sæther & Spies (2010).

***Propillocerus danubialis* Albu et Botnauric, 1956**

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю.

Література: Sæther & Spies (2010).

***Psectrocladius simulans* (Joannsen, 1937)**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986).

Поширення: передгірна ділянка Пруту.

***Psectrocladius obvius* (Walker, 1856)**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986) Зимбалева і др., 1989 (як *Psectrocladius dilatatus* (van der Wulp, 1858)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: Київське, Кременчуцьке та Каховське водосховища, передгірна ділянка Пруту.

***Psectrocladius psilopterus* (Kieffer in Kieffer & Thienemann, 1908)**

Література: Поліщук (1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1986); Сиренко, Евтушенко і Комаровский (1992).

Поширення: р. Уборть, водойми гірської ділянки Тиси, передгірна ділянка Тиси, Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула), заплавні водойми та малі притоки, середня та нижня течія Десни, рукави Кілійської дельти Дунаю.

***Psectrocladius sordidulus* (Zetterstedt, 1838)**

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю.

***Pseudorthocladus curtistilus* (Goethgebuer, 1921)**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986).

Поширення: передгірна ділянка Пруту.

***Rheocricotopus fuscipes* (Kieffer, 1909)**

Література: Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

***Rheocricotopus effusus* (Walker, 1856)**

Література: Летицька і Баранов, 2009 (як *Rheocricotopus brunensis* (Goethgebuer, 1937)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

***Smittia contingens* (Walker, 1856)**

Література: Поліщук, 1964 (як *Smittia aguaitilis* (Goethgebuer, 1937)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: Десна.

***Smittia atterrима* (Meigen, 1818)**

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю.

Symbiocladius ritrogenae (Zavrel in Šulc and Zavrel, 1924)

Література: Klonowsja-Olejnik Godunko (2002).
Поширення: р. Тиса, в районі с. Черногора.

Synorthocladius semivirens (Kieffer, 1909)

Література: Поліщук, 1964 (як *Orthocladius semivirens* (Edwards, 1929)). — Ashe & Cranston, 1990.
Поширення: верхня течія Десни.

Thienmaniella clavicornis (Kieffer, 1911)

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Поліщук (1964).
Поширення: передгірна ділянка Тиси, верхня течія Дніпра.

Thienmaniella acuticornis (Kieffer, 1912)

Література: Поліщук, 1974 (як *Thienmaniella fusca* (Kieffer, 1926)). — Ashe & Cranston, 1990.
Поширення: пониззя Дунаю.

Trissocladius brevipalpis Kieffer in Kieffer & Thienemann, 1908

Література: Поліщук і Гарасевич (1986).
Поширення: водойми гірської ділянки Тиси.

Tvetenia bavarica (Goetghgebuer, 1934)

Література: Летицька і Баранов, 2009 (як *Eukiefferella bavarica*). — Ashe & Cranston, 1990.
Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

Tvetenia calvescens (Edwards, 1929)

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Зімбалева та ін (1989); Сиренко, Евтушенко і Комаровський (1992).
Поширення: всі річкові системи України.

Tvetenia discoloripes (Goetghgebuer in Thienemann, 1936)

Література: Поліщук (1964); Поліщук і Гарасевич (1986); Зімбалева та др. (1989); Сиренко, Евтушенко і Комаровський (1992).
Поширення: всі річкові системи України.

Zalutschia mucronata (Brundin, 1949)

Література: Поліщук і Гарасевич, 1986; Зімбалева та др. (1989); Сиренко, Евтушенко і Комаровський, 1992 (як *Trissocladius rotatophilus* (Chernovskij, 1949)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: Десна нижче р. Шостка та гирло р. Шостка (Сумська обл.), пониззя Дунаю, водойми гірської ділянки Тиси, передгірна ділянка Тиси, Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула, пониззя), водойми басейну Сірета.

Zalutschia tornetraskensis (Edwards in Thienemann, 1941)

Література: Поліщук і Гарасевич, 1986 (як *Trissocladius korsiensis* (Chernovskij, 1949)). — Ashe & Cranston, 1990.
Поширення: водойми гірської ділянки Тиси, передгірна ділянка Тиси.

Chironomidae incertae sedis***Brillia immaculata*** Botnauric et Cure 1956

Література: Поліщук (1974) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).
Поширення: пониззя р. Дунаю.

Cladotanytarsus N2 Zvereva, 1950

Література: Сиренко, Евтушенко і Комаровський (1992) (непридатна назва).
Поширення: пониззя Дністра.

Chironomus sordiratus Kieffer, 1913

Література: Поліщук (1974) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).
Поширення: пониззя Дунаю.

Cladotanytarsus N1 Zvereva, 1950

Література: Сиренко, Евтушенко і Комаровський (1992) (непридатна назва).
Поширення: пониззя Дністра.

Cladotanytarsus N7 Zvereva, 1950

Література: Сиренко, Евтушенко і Комаровський (1992) (непридатна назва).
Поширення: Дністровський лиман.

Cricotopus latindentatus Chernovskij, 1949

Література: Поліщук (1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зімбалева та др. (1989) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: водойми гірської ділянки та передгірна ділянка Тиси, малі притоки Пруту, пониззя Дунаю, верхня течія Дніпра, Київське та Каховське водосховище, нижня течія Дніпра.

Cryptochironomus anomalus (Kieffer, 1918)

Література: Поліщук (1964); Поліщук і Гарасевич (1986) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: середня течія та малі притоки Десни, пониззя Дунаю, Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула, пониззя).

Cryptochironomus borysthenticus Chernovskij, 1949

Література: Поліщук (1964); Зімбалева та др. (1989) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: верхня та середня течія Дніпра, Київське водосховище, гирлова ділянка р. Сейм, середня та верхня течія та малі притоки Десни.

***Cryptochironomus dneprius* (Chernovskij) Pankratova, 1949**

Література: Зимбалева і др. (1989) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: верхня течія Дніпра.

***Cryptochironomus macropodus* Liachov, 1941**

Література: Зимбалева і др. (1989) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: верхня течія Дніпра.

***Cryptochironomus markowskyi* Olivary, 1955**

Література: Поліщук (1974) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: пониззя Дунаю, прісноводні «кути» Кілійської дельти Дунаю

***Cryptochironomus pararostratus* (Lenz, 1951)**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989); Поліщук (1964); Поліщук (1974) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула), Десна нижче впадіння та гирло р. Шостка (Сумська обл.) та басейн Десни; м. Вилкове (єрик на вулиці Татарбунарського повстання), лиман Каталбух, лиман Китай.

***Cryptochironomus serpancus* Kirpitschenko, 1961**

Література: Поліщук (1964, 1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: басейн Пруту, Десна нижче с. Біла Берізка (Чернігівська обл.), середня та нижня течія Десни, гирла Кілійської дельти Дунаю, Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула).

***Cryptochironomus shandini* Olivary, 1955**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: ділянка Пруту від Чернівців до Кагула.

***Cryptochironomus vytshegdae* Zvereva, 1950**

Література: Зимбалева і др. (1989) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: верхня та середня течія Дніпра.

***Diamesa carpathica* Botnauric et Cendea-Cure 1954**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: водойми гірської ділянки Тиси.

***Eukiefferella quadridentata* Chernovskij, 1949**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, передгірна ділянка Тиси, водойми басейну Сірету, передгірна ділянка Пруту.

***Eukiefferiella longipes* Chernovskij, 1949**

Література: Поліщук (1964, 1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: верхня течія Десни, пониззя Дунаю, верхня та середні незарегульованні ділянки Дніпра, водойми гірської ділянки Тиси, передгірна ділянка Тиси, ділянка Пруту від Чернівців до Кагула, пониззя Пруту.

***Eukiefferiella popovae* Chernovskij, 1949**

Література: Поліщук (1964) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: Десна.

***Limnophyes hiberna* Polishchuk, 1963**

Література: Поліщук (1964): (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: Десна, нижче впадіння р. Білоус.

***Limnophyes transcaucasicus* Chernovskij, 1949**

Література: Поліщук (1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989); Летицька і Баранов (2009); (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, водойми гірської ділянки Тиси, пониззя Дунаю, Київське водосховище.

***Micropsectra curvicornis* Chernovskij, 1949**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: передгірна ділянка Пруту.

***Micropsectra lobatifrons* Botnauric & Cendea-Cure, 1956**

Література: Зимбалева і др. (1989) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: верхня течія Дніпра, Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Запорізьке, Каховське водосховища, нижня течія Дніпра.

***Micropsectra viridiscutella* Goethgebuer, 1931**

Література: Васенко і Афанасьєв (2002): (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: Дніпро.

***Orthocladus barbatus* Kieffer, 1900**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: водойми гірської ділянки Тиси, передгірна ділянка Тиси.

***Orthocladius nudisquama* Chernovskij, 1949**

Література: Поліщук (1964) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: середня та нижня течія Десни.

***Parachironomus intermedius* Chernovskij, 1949**

Література: Поліщук (1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Си-ренко, Евтушенко і Комаровський (1992) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: пониззя Дунаю, ділянка Пруту від Чернівців до Кагула, пониззя Пруту, верхній Дністер, нижній Дністер.

***Paratendipes "connectens nr 3"* Lipina, 1926**

Література: Зимбалева і др. (1989) (непридатна назва).

Поширення: верхня течія Дніпра.

***Paratendipes intermedius* Chernovskij, 1949**

Література: Поліщук (1964); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: басейн Пруту, Десна нижче впадіння р. Шостка, гирлова ділянка р. Сейм, р. Білоус в районі с. Падусівка, середня та нижня течії і малі притоки Десни, пониззя Дунаю, верхня течія Дніпра.

***Paratrichocladus inaequalis* Kieffer in: Kieffer & Zavrel, 1926**

Література: Поліщук (1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: верхня течія Дніпра, Канівське водосховище, передгірна ділянка Пруту.

***Prosilocerus orelica* Chernovskij, 1949**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: Кременчуцьке водосховище, водойми гірської ділянки Тиси, передгірна ділянка Тиси.

***Psectrocladius septintrionalis* Chernovskij, 1949**

Література: Поліщук (1964, 1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: ділянка Пруту від Чернівців до Кагула, малі притоки Десни, пониззя Дунаю, Верхня течія Дніпра.

***Smittia hyberna* Polyshuk, 1963**

Література: Поліщук (1964) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: Десна нижче впадіння р. Білоус, гирло р. Шостка (Сумська обл.), малі притоки Десни середня та нижня течія Десни, заплавні водойми Десна, калюжа утворення відлигою між с. Червоноармійськими і Горохівкою (Болградський район, Одеська обл.).

***Stictochironomus "connectens N2"* Lipina, 1926**

Література: Поліщук (1964); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989) (непридатна назва).

Поширення: Кременчуцьке водосховище, нижня течія Десни, ділянка Пруту від Чернівців до Кагула.

***Stictochironomus psammophilus* Chernovskij, 1949**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: передгірна ділянка Пруту.

***Synorthocladus nudipennis* (Kieffer, 1923)**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: басейн Пруту.

***Tanytarsus borysthenicus* Olivary, 1955**

Література: Поліщук (1974) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: пониззя Дунаю, прісноводні «кути» Кілійської дельти Дунаю, водойми плавнів на північ від Кілійського рукава Дунаю.

***Tanytarsus zernovi* Olivary, 1955**

Література: Поліщук (1974) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: пониззя Дунаю, солонуваті «кути» Кілійської дельти Дунаю

***Thienemaniella flaviforceps* Kieffer, 1925**

Література: Поліщук (1964, 1974); Зимбалева і др. (1989) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: пониззя Дунаю, р. Білоус вище с. Падусівка, верхня середня та нижня течія Десни малі притоки Десни, верхня течія Дніпра.

***Thienemaniella longicornis* Kieffer, 1921**

Література: Поліщук (1974) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: пониззя Дунаю.

Подяки

Автор висловлює щирі подяки В.О.Корнєєву (Інститут зоології НАН України, Київ) за слушні поради і допомогу у підборі літератури, С.О.Афанасьєву, Н.Г.Паньковій та О.Є.Усову (Інститут гідробіології НАН України, Київ), О.Г.Васенку (УкрНДІЕП, Харків) — за підтримку та надання можливості користуватися лабораторним обладнанням, В.В.Іншиній (УкрНДІЕП, Харків) — за всебічну допомогу.

Література

- Афанасьев С. О. 2006. Біотичні угруповання та оцінка екологічного стану річок басейну Тиси. Академвидав, Київ, 1–106.
- Васенко А. Г. і Афанасьев С. А. 2002. Экологическое состояние трансграничных участков рек бассейна Днепра на территории Украины. Академперіодика, Киев, 1–355.
- Зимбалева Л. Н., Сухойван П. Г., Черногоренко М. И., Гурвич В. В., Гусынская С. Л., Вятчанина Л. И., Небрат А. А., Плигин Ю. В., Шерстюк В. В., Северенчук Н. С., Курандина Д. П., Титар В. М., Бошко Е. Г. 1989. Беспозвоночные и рыбы Днепра и его водохранилищ. Наукова думка, Киев, 1–248.
- Киселева Г. А., Коновалов В. С., Лапченко А. А., Колова К. А. 2009. Видовой состав и динамика макрозообентоса в ассоциациях водорослей Карадагского природного заповедника. Экосистемы, их оптимизация и охрана, № 20, 57–66.
- Летицька О. М. і Баранов В. О. 2009. Структура донних угруповань як показник екологічного стану річки в зоні санаторних комплексів м. Свалява. Збірка праць міжнародної наукової конференції «Зоосеносис — 2009», 66–67.
- Летицька О. М., Баранов В. О. і Діамант Г. М. 2010. Порівняльна характеристика видового складу личинок хірономід (Chironomidae, Diptera) річок Криму Бельбек та Чорна. Тези конференції молодих зоологів–дослідників, 32–33.
- Поліщук В. В. 1964. Донне населення Десни, та його зміни під впливом забруднення. Десна в межах України, Наукова Думка, 102–125.
- Поліщук В. В. 1974. Гідрофауна пониззя Дунаю в межах України. Наукова думка, Київ, 1–420.
- Поліщук В. В. і Гарасевич І. Г. 1986. Біогеографічні аспекти вивчення водойм басейну Дунаю в межах СРСР. Наукова думка, Київ, 1–210.
- Сиренко Л. А., Евтушенко Н. Ю., Комаровский Ф. Я. 1992. Гидробиологический режим Днестра и его водоемов. Наукова думка, Киев, 1–335.
- Фадеев Н. Н. 1929. Каталог водных животных, найденных в бассейне р. Донца и прилежащих местностях за период работ с 1921 по 1927. Труды ХИНО, 7–23.
- Ashe P. & Cranston P. S. 1991. Family Chironomidae. 113–355. In Soos, A. & L. Papp. Catalogue of Palaearctic Diptera. Vol. 2. Psychodidae–Chironomidae. Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 1–499.
- Gilka W., Klonowsja-Olejnik M. & Godunko R. J. 2007. On the biology of *Symbiocladius rhithrogenae* (ZAVŘEL, 1924) (Diptera: Chironomidae) from the Chornohora Mts., Ukraine; *Polskie Pismo Entomologiczne*, Vol. 76, 285–291.
- Michailova P. & Petrova N. 1994. Cytogenetic characteristics of *Chironomus balatonicus* Devai, Wülker, Scholl (Diptera, Chironomidae) from the Chernobyl region. *Cytobios*, 79 (316), 15–29.
- Sæther O. A. & Spies M. 2010. Fauna Europaea: Chironomidae. In: de Jong H., ed. Fauna Europaea: Diptera Nematocera. Fauna Europaea, version 2. 2, <http://www.faunaeur.org>. Accessed 26. 11. 2010.